

XXI

International Conference on Building
Pathology and Constructions Repair

June 16th - 18th, 2025

Parâmetros tectônicos na arquitetura de João Filgueiras Lima: Estudo de caso aplicado ao Beijódromo

João da Costa Pantoja¹, Sofia Marcondes S. LEAL²

¹Universidade de Brasília, Brasil, joacopantoja@gmail.com

²Universidade de Brasília, Brasil, smarcondesleal@gmail.com

Resumo: A arquitetura, um campo de estudo vasto e multifacetado, pode ser abordada de diversas maneiras, e uma dessas perspectivas é a tectônica. Originada na Alemanha no século XIX, a teoria tectônica integra a concepção arquitetônica ao saber-fazer, valorizando a herança cultural presente nas construções ao longo da história. O arquiteto brasileiro João Filgueiras Lima, conhecido como Lelé, é tido como um dos principais expoentes na aplicação desse conceito em suas obras. Este artigo tem como objetivo aplicar a teoria tectônica ao Memorial Darcy Ribeiro, popularmente conhecido como Beijódromo, um edifício concebido por Lelé em 1996. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica que oferece um panorama histórico sobre a evolução e consolidação da teoria tectônica. Em seguida, por meio da análise do Memorial, demonstra-se como Lelé seguiu os parâmetros tectônicos em seu projeto.

Palavras-chave: Tectônica, Memorial Darcy Ribeiro, Lelé, UnB

1. Introdução

1.1 - A tectônica

A teoria tectônica na arquitetura refere-se ao estudo e a prática da expressão dos aspectos construtivos, estruturais e culturais das edificações. O termo "tectônica" deriva do grego "tektōn", que significa construtor ou carpinteiro, e na arquitetura, relaciona-se com a arte e a técnica de construir, além da valorização do "saber-fazer" e da cultura construtiva e herança local.

Aristóteles Cantalice, em sua tese *Descomplicando a Tectônica* (2015), afirma que durante o século XIX, um período de novas tecnologias construtivas e novos materiais, inicia-se o debate da teoria. No ano de 1828, com a publicação de *In welchem Style sollen wir bauen?*, de Heinrich Hübsch, na qual, por meio de um termo denominado tecnoestética, o autor defende que a arquitetura deveria emergir das condições materiais e sociais de seu tempo. Essa publicação inicia o debate da tectônica na Alemanha. De acordo com Rogério Pontes de Andrade, "a noção de tectônica formou-se, no pensamento do arquiteto e teórico Karl Friedrich Schinkel e no seu ambiente berlinense por volta de 1830". A primeira utilização do termo, em alemão, ocorreu em 1830, no *Handbuch der Arcäologie der Kunst*, de Karl Otfried Müller. Posteriormente, em 1844, aparece em uma obra de Karl Bötticher e, novamente em 1851 por Gottfried Semper.

Se Hübsch e Schinkel contribuíram para o início do debate sobre a teoria tectônica no contexto alemão, a consolidação do termo como se conhece atualmente é consequência das publicações de Karl Bötticher. Influenciado tanto pela visão estética da arquitetura de Schinkel, quanto pela conexão entre estilo e sistema estrutural de Hübsch, Bötticher desenvolve, em seu tratado *Die Tektonik der Hellenen*, os termos de kernform, forma construída, e kunstform, forma artística. Sendo essa a base ética para a consolidação da tectônica.

Em 1851, inspirado na obra de Bötticher, Gottfried Semper estabelece a relação entre os elementos construtivos e as técnicas de construção. Em sua obra, são apontados quatro elementos que geravam a forma na arquitetura. Sendo eles: a cobertura, a vedação vertical, a centralidade espiritual, que diz respeito ao ponto central da construção, e por fim, o embasamento. Sendo esse último uma articulação entre materiais e a maneira de construir. A partir dessa articulação, Semper reconhece que as construções acontecem de maneiras distintas em sociedades diferentes, havendo uma necessidade de adequação da arquitetura de acordo com o meio na qual ela está inserida.

A tectônica cai em desuso ao final do século XIX, permanecendo assim até meados do século XX. Peter Collins publica uma série de artigos entre os anos de 1950 e 1960, que posteriormente se transforma em seu livro *Concrete: the Vision of a New Architecture* (1959), no qual ele retoma o conceito de tectônica, de forma indireta, ao se aprofundar na união entre o domínio técnico e criativo.

Alguns outros teóricos, como Eduard Sekler, buscaram retomar o conceito da tectônica aos debates da época, mas apenas na década de 1990 o tema é reintroduzido e abordado de maneira mais profunda. O responsável por esse feito foi Kenneth Frampton, através de seu livro *Studies in Tectonic Culture* (1995). Em sua obra, o autor, por meio de uma visão mais contemporânea, explora a tectônica fazendo um caminho sobre a consolidação da teoria até a sua aplicação em obras de arquitetos como Frank Lloyd Wright e Mies van der Rohe. “Nessa obra, Frampton apresenta um novo ângulo de interpretação da arquitetura sob a ótica da tectônica, fundamentado nas diferentes definições desse termo que ele toma emprestado dos teóricos alemães do século XIX” afirma Germana Rocha, em sua tese *O caráter tectônico do moderno brasileiro: Bernardes e Campello na Paraíba* (2012).

O debate da tectônica explorada por Frampton no debate pós-moderno, como um argumento contra a massificação cultural, é retomado no campo acadêmico. “Os pós-modernistas reconhecem que os edifícios são projetados para significar alguma coisa, que não são objetos hermeticamente fechados, aceita a diversidade, prefere as formas híbridas às puras e estimula leituras múltiplas e simultâneas no intuito de realçar o conteúdo expressivo da arquitetura”, afirma Robert Stern.

1.2 - Abordagens de análise

Para analisar se o Memorial Darcy Ribeiro se alinha aos preceitos tectônicos, foram pesquisadas abordagens de análise de autores contemporâneos da teoria tectônica. As duas abordagens que melhor se adequaram a este estudo foram o “tripé tectônico” de Aristóteles Cantalice II e as “matrizes tectônicas” de Rogério Pontes de Andrade.

Em *Descomplicando a Tectônica* (2015), é proposto a utilização de um tripé para a análise de edifícios. Este tripé tem a teoria tectônica alicerçada por três campos (Figura 1) que formam sua base: a concepção, a materialidade e a técnica. “O tripé procura aglutinar os conceitos desenvolvidos por meio de sua relevância para o entendimento da tectônica na contemporaneidade” (CANTALICE, 2015).

O primeiro parâmetro de análise, de acordo com Cantalice, é a concepção, sendo essa a etapa que analisa o contexto histórico da edificação, além de toda a herança construtiva que o edifício apresenta. A materialidade se conecta com os aspectos sensoriais da arquitetura, funcionando como um elemento que estimula o entendimento do processo de criação e construção tectônica. O autor afirma que o material

aparece então como um dos principais aspectos de expressão e é inclusive “responsável pela memória, uma espécie de sentimento que caracteriza o material e o faz único e perceptivo num ambiente’. Por fim, a técnica diz respeito a um procedimento que deve ser dominado pelo arquiteto, sendo ela diretamente ligada à arte da fabricação.

O primeiro parâmetro de análise, de acordo com Cantalice, é a concepção, sendo essa a etapa que analisa o contexto histórico da edificação, além de toda a herança construtiva que o edifício apresenta. A materialidade se conecta com os aspectos sensoriais da arquitetura, funcionando como um elemento que estimula o entendimento do processo de criação e construção tectônica. O autor afirma que o material aparece então como um dos principais aspectos de expressão e é inclusive “responsável pela memória, uma espécie de sentimento que caracteriza o material e o faz único e perceptivo num ambiente’. Por fim, a técnica diz respeito a um procedimento que deve ser dominado pelo arquiteto, sendo ela diretamente ligada à arte da fabricação.

Figura 1 - Cantalice II

1.3 - João Filgueiras Lima, Lelé

João Filgueiras Lima, também conhecido como Lelé, nasceu no Rio de Janeiro no dia 10 de janeiro de 1932. Formou-se em arquitetura pela Universidade do Brasil, atual UFRJ, em 1955. Ainda durante sua graduação, conheceu o arquiteto e pintor Aldary Toledo (1915-1998), que, além de proporcionar a Lelé um emprego como desenhista no IAPB (Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários), também foi o responsável por apresentá-lo a Darcy Ribeiro. “Darcy era uma pessoa exuberante, com uma formação intelectual incrível e com uma forma de se exprimir, eloquentemente, rapidamente, que deixava a gente quase asfixiado, tonto. Eu, aos 20 e poucos anos, tomei um susto quando vi aquela figura. Mas, ao mesmo tempo, simpatizamos de imediato”, afirma Lelé.

Em 1957, durante a construção de Brasília, Lelé chega à cidade com a missão de construir onze blocos de apartamentos do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB), projetados por Niemeyer. Alguns anos depois, na inauguração da capital, é convidado por Darcy Ribeiro para ir à UnB, onde atua juntamente com Niemeyer na construção dos Pavilhões de Serviços Gerais, no Instituto Central de Ciências e no Instituto de Tecnologia. “Darcy arranhou uma viagem, em 1962, para os países do Leste, para que eu pudesse me especializar. Eu e Sabino Barroso fomos para a União Soviética, Polônia, para a Alemanha Oriental, para a Tchecoslováquia, esses países todos que estavam fazendo muita coisa pré-fabricada. O objetivo era implantar uma fábrica na Universidade” afirma João Filgueiras. Nascia, com a UnB e com Lelé, um dos maiores canteiros de pré-fabricação da América Latina (PORTO, 2010).

Ao longo de sua trajetória, desenvolveu- com arte e tecnologia- obras com grande alcance social. Durante seus mais de 50 anos de atividade profissional, construiu universidades, prédios públicos, hospitais, escolas, creches, equipamentos urbanos, entre outros. O arquiteto se especializou na técnica pré-fabricados de concreto, sendo o responsável por sua introdução no país. Trabalhou com processos de industrialização de argamassa armada, concentrou-se no estudo do pré-moldado como um direcionador para o projeto fabricado, além de criar fábricas aparelhadas para construir edifícios e cidades. “O arquiteto nunca deve deixar de ser o construtor, como o foi durante toda a Antiguidade. Se ele perder essa condição, nossa profissão vai entrar num declínio total, como já começa a ocorrer”, diz Lelé. É importante ressaltar que, embora o arquiteto buscasse novas tecnologias e métodos para fazer arquitetura, o mesmo nunca deixou de se preocupar com o lado social. Segundo ele:

"Quando nós pensamos no uso da argamassa para construir, pensamos também numa tecnologia que empregasse gente, porque o desemprego é um dos grandes problemas do Brasil. Não podíamos inventar uma tecnologia industrializada que significasse a perda de empregos na construção civil, que continua a ser o que mantém muitas famílias comendo, sobrevivendo. Tínhamos de inventar uma tecnologia que continuasse a empregar gente".

A rede de hospitais SARAH é também uma grande marca de Lelé. A arquitetura incorpora estratégias de sustentabilidade e eficiência energética, como o uso de materiais sustentáveis, sistemas de iluminação e ventilação natural e o aproveitamento de energia solar. Além de priorizar o bem-estar físico, emocional e social dos pacientes e proporcionar condições ideais para o trabalho dos profissionais de saúde.

2. Beijódromo, a arquitetura de uma amizade

Darcy Ribeiro, em 1996, após receber o título de *Doutor Honoris Causa* e ver o campus da UnB sendo batizado com seu nome, pede a Lelé que realize um último desejo: projetar um espaço para abrigar todo o material de seu acervo acadêmico e pessoal, bem como o da antropóloga Berta Ribeiro. Seria um espaço fixo para a FUNDAR - Fundação Darcy Ribeiro. Nasce deste sonho o Memorial Darcy Ribeiro, também conhecido como "Beijódromo". De Salvador, Lelé, por meio de uma videoconferência, reuniu-se com Darcy, que estava internado em decorrência de um câncer, para começarem a discutir sobre a elaboração do edifício.

A troca de cartas (figura 2), também foi um meio que Darcy e Lelé encontraram para compartilhar ideias sobre o edifício que estava nascendo. Em uma correspondência enviada por Darcy, em setembro de 1996, aparece o início do programa de necessidades que iria compor o edifício, como, por exemplo: uma chapelaria simples, sala dupla de diretoria e administração, um salão de leituras com 200 metros de perímetro. Ao mesmo tempo que Darcy estabelecia alguns componentes de seu memorial, também dava liberdade ao amigo para criar da maneira que julgasse melhor “não falo do beijódromo porque é invenção sua, libérrima e sacana”, afirma na carta. O nome Beijódromo, criado por Darcy, não é direcionado ao edifício todo, mas, sim, a “um espaço ao ar livre, na grama, nos degraus um espaço bem a gosto de Brasília, em que se podia fazer seresta, as pessoas poderiam estar em volta se beijando, namorando. Para uso noturno, principalmente”, explica o antropólogo. Entretanto, por questões de segurança, fez-se necessário a adaptação do espaço, que se tornou um auditório.

Figura 2 - Beijódromo: o Memorial Darcy Ribeiro

Darcy Ribeiro não chegou a ver seu memorial construído, pois faleceu em 1997, enquanto o edifício que abrigaria suas obras ficou pronto apenas em 2010. O hiato entre a concepção da obra de Darcy e Lelé e a sua construção deu-se pela falta de engajamento na administração central da UnB na época. A FUNDAR, presidida por Paulo Ribeiro, em 2008, contata João Filgueiras para que o sonho do edifício se concretizasse. Por questões financeiras, a obra foi adiada mais uma vez.

No ano seguinte, José Júnior, reitor da Universidade no período, apresentou o projeto de Lelé à comunidade acadêmica da UnB e à sociedade por meio de uma audiência pública. Depois de aceito, ainda era preciso o apoio governamental para a obtenção da verba necessária. O então ministro da Cultura Juca Ferreira investiu, dois meses depois, 8,5 milhões de reais na iniciativa. Em julho de 2010 a obra teve início, sob a liderança da arquiteta Adriana Rabello Filgueiras Lima, filha de Lelé. Depois de 165 dias, com 110 pessoas trabalhando cerca de 11 horas por dia, ao final de novembro, a nova morada de Darcy Ribeiro é finalizada.

2.1 - Tripé de análise

Em sua tese *Descomplicando a Tectônica*, Cantalice II demonstra como o tripé pode ser aplicado nas obras de Lelé. A busca e o aperfeiçoamento de novas tecnologias nas obras, bem como a adaptação de cada projeto para o contexto urbano e social no qual o mesmo estava inserido, fizeram com que João Filgueiras se alinhasse muito aos princípios debatidos na teoria tectônica.

2.1.1 - A concepção

O Memorial Darcy Ribeiro, edifício localizado entre a Reitoria da Universidade de Brasília e o ICC, chama a atenção por sua arquitetura única e moderna (figura 3). Quem o vê de longe pode compará-lo a um disco voador ou a uma maloca indígena. Ambas interpretações estariam corretas e diretamente relacionadas com o idealizador desta obra, Darcy Ribeiro, amigo e companheiro de Lelé. O disco voador seria referente ao lado empreendedor de Darcy, enquanto sua face antropológica seria representada pela maloca indígena. João Filgueiras, para a concepção do Memorial, teve como inspiração a forma de construção dos indígenas Yanomamis e Xinguanos (figura 4). "A cabana dos índios é uma coisa linda. Possui ventilação, até um shed como esses que utilizo em meus trabalhos. Tem uma cumeeira por onde sai o ar quente" afirma o arquiteto, bem como "No projeto da Fundação Darcy Ribeiro, a grande cobertura tem um sentido um pouco disso,

pode-se interpretar tanto como uma nave espacial, quanto como uma cabana indígena. Depende da sensibilidade de quem vê”.

Figura 3 - Sistema Estrutural Metálico do Edifício do Beijódromo

Figura 4 - Arquitetura Indígena no Brasil

O Memorial, em seu programa de necessidades, segue a ideia inicial de Darcy Ribeiro, com algumas adaptações propostas pela FUNDAR. O pavimento térreo, que para marcar sua entrada, possui uma esbelta marquise vermelha, tornou-se mais compartimentado. Possui recepção, espaço para restaurante, três salas de aulas para 35 lugares, administração, almoxarifado, sala para restauro e produção de eventos, sanitários, dois camarins e foyer de exposições. Na parte central do edifício, há um círculo interno com 13 metros destinados a um jardim com árvores e beija-flores, como havia sido planejado no anteprojeto. Para evitar ruídos excessivos, Lelé propõe uma delimitação com vidro no jardim central do térreo, que segue até o segundo pavimento, atuando como um guarda-corpo de 1,10 metro. Inicialmente, esse espaço seria um jardim aquático que, além de conectar os pavimentos do edifício, garantiria a umidade necessária para os livros lá presentes. A opção inicial não se concretizou, pois Lelé concluiu que o sistema criaria um fluxo vertical de cima para baixo, com isso a umidade não circularia da maneira desejada. O uso da água como solução para dias quentes e secos, comuns na capital brasileira, se manteve igual à proposta inicial na parte externa da construção: um espelho d'água, com diâmetro externo de 52 metros, circunda todo o edifício. Para evitar a insolação excessiva nas salas, a parte externa do edifício é composta por beiral e brise-soleil metálico. A ventilação natural, uma marca de Lelé, se faz muito presente no edifício. O ar adentra o edifício pelas janelas das salas que circundam todo o ambiente térreo e do pavimento superior, circulando por todo o espaço antes de ser extraído por cima (figura 5).

Figura 5 - O beijódromo de Darcy e Lelé

O pavimento superior abriga a biblioteca com o acervo de Darcy e Berta Ribeiro, além de um ambiente de estar e leitura, uma área de exposição, gabinetes de pesquisa, um guarda-volume, e a coordenação. A

conexão entre os pavimentos acontece por meio de uma escada retilínea e um elevador localizado no jardim central (figura 6).

Figura 6 - Joana França

2.1.2 - A Materialidade

A materialidade une todo o arquitetônico, cultural e atmosférico (DEPLAZES, 2010). Partindo desta premissa, ao analisar a materialidade do Memorial, percebe-se como Lelé estava alinhado aos princípios da teoria tectônica ao selecionar cuidadosamente os componentes de sua obra. Ele não apenas buscava uma estética agradável, mas também priorizava a funcionalidade, escolhendo estratégias e materiais adequados ao ambiente em que o edifício estava inserido. Para o fechamento da nave principal e do jardim de inverno, foram usadas esquadrias de alumínio com painéis de vidro. Cores claras foram a escolha para a maior parte do edifício. É possível encontrar amarelo no brise-soleil metálico usado no exterior de todo o primeiro pavimento circular, bem como no lanternim existente sobre o anel central da cúpula (Figura 7).

Figura 7 - Joana França

O edifício possui 32,20 metros de diâmetro interno e 37 metros de cobertura, composta de telhas especiais dobradas em chapas pré-pintadas de aço galvanizado. O branco, cor predominante nas coberturas do anfiteatro e do edifício circular, não apenas contribui esteticamente, mas também melhora o controle térmico, devido à baixa absorção proporcionada pela cor clara. Na área correspondente à cobertura do jardim interno, foram usadas telhas de policarbonato transparente para garantir a luminosidade natural.

Estas se sobrepõem umas às outras até o anel de compressão da cúpula, que por sua vez possui 2,60m de diâmetro e é onde as 32 vigas curvas radiais em perfis "I" da cobertura se apoiam internamente, além de serem engastadas em 32 pilares metálicos dispostos na periferia da construção.

As paredes da área térrea do Memorial são em alvenaria, que por sua vez ajudam no contraventamento estrutural, tendo em vista que o pórtico metálico possui balanço para os dois lados. Outra solução adotada para o contraventamento foi a integração da laje em concreto do primeiro pavimento à estrutura em aço. O concreto, ao penetrar nas vigas transversinas, solidariza a laje de concreto com a estrutura metálica, eliminando a ferragem negativa. (PORTO, 2010). Para a marquise de 70m² da entrada do edifício, foi selecionado um tom de vermelho marcante (Figura 8).

Figura 8 - Joana França

2.1.3 - A Técnica

"Quando o arquiteto domina o suficiente [a parte técnica de seu ofício] para dialogar com os especialistas, tem um instrumento muito mais forte de realização para seu projeto. Agora, em sua formação, é preciso dosar essa bagagem técnica com a formação artística. Sociológica também, por que não? O arquiteto é um generalista, não um especialista. Tem que estar preparado para exercer sua profissão de uma forma abrangente" afirma João Filgueiras. Sob essa ótica, analisa-se a técnica utilizada no Memorial Darcy Ribeiro.

O projeto, depois de concebido por Lelé e Darcy, em sua fase de execução, foi elaborado dentro do IBTH, Instituto Brasileiro da Tecnologia do Habitat, localizado em Salvador, Bahia. A maior parte do detalhamento do projeto veio do Instituto. Lelé e sua equipe foram responsáveis por especificar componentes metálicos, esquadrias, coberturas e até o elevador interno. Mesmo que esses detalhamentos tenham sido realizados em outro estado, a "obra [foi] inteiramente atendida por um fornecedor local, vinculando-se estreitamente a um tipo de execução que utiliza a base produtiva do contexto" (LACROIX; SILVA, 2021).

O material usado na construção da edificação foi fornecido pela GRAVIA, empresa metalúrgica de Brasília. Para a execução de parte dos componentes estruturais foi utilizada a fabricação digital. Vicente Muñoz—colaborador de Lelé na época da construção do Memorial Darcy Ribeiro— afirma que o projeto foi desenvolvido com o auxílio do AutoCAD® para detalhamento e documentação da obra. Quando algum detalhamento era necessário, Lelé realizava tudo à mão, deixando o uso de softwares para os arquitetos, como afirma Muñoz:

Detalhamento ele fazia tudo à mão e passava para os arquitetos, que ele ficava em cima, “olha quero que altere”. Ia tirando cópia dos pedaços que iam sendo criados e ele ia alterando, mas tudo antes de fazer no computador, ele fazia tudo à mão. Ele tinha uma obra maior. Então, cada um ficava responsável por uma parte do desenvolvimento do projeto. E de lá ia pegando detalhes para cada um. Ele sentava na mesa juntamente com cada um. (MUÑOZ apud LACROIX, 2020, p. 269 e 272)

No processo de execução da obra, destaca-se o protagonismo de Adriana Filgueiras Lima. Lelé afirma que sua filha, Adriana, "tem muita sensibilidade para a arquitetura, mas gosta mesmo é de construção, de obra" (LIMA, 2004, p. 47-48). Ela acompanhou toda a construção do Memorial, resolvendo grande parte dos detalhamentos diretamente no canteiro de obras e assumindo a responsabilidade pela execução e montagem até a inauguração.

A terra oriunda da escavação do lago foi direcionada para a parte posterior, onde foi usada para nivelar o terreno (figura 9), formando taludes de aproximadamente 2 metros de altura, que foram um pequeno teatro de arena. Para a cobertura do Beijódromo (figura 10) foi usada uma estrutura em forma de concha metálica branca, com forro em chapa dobrada. Na lateral, são usadas placas verticais metálicas, que atuam como brises para fechar lateralmente o anfiteatro, por serem móveis, também permitem a entrada de luz e ar.

Figura 9 - Claudia Porto

Figura 10 - Claudia Porto

3. Conclusão

Na arquitetura de Lelé, especialmente na Fundação Darcy Ribeiro, é evidente a aplicação de uma lógica precisa, refletida tanto na implantação do edifício quanto na escolha das técnicas construtivas e na solução detalhada de cada aspecto singular da obra. Lelé utiliza as alternativas oferecidas pela tecnologia contemporânea de forma consciente, promovendo a preservação dos recursos naturais e adaptando cuidadosamente essas soluções às circunstâncias sociais específicas do contexto em que o edifício está inserido. Sob essa ótica, é possível afirmar que o Memorial Darcy Ribeiro, tanto o projeto quanto a construção, se encaixa integralmente nos parâmetros técnicos de projeto.

Lelé demonstrou uma profunda preocupação com a integração do edifício ao seu entorno, especialmente por ser um espaço dentro da Universidade de Brasília, dedicado ao relacionamento e ao encontro. Ele

também se empenhou em trabalhar com fornecedores da região, contribuindo para a circulação da economia na sociedade local. Além disso, suas fontes de inspiração para a concepção do edifício, oriundas dos povos originários brasileiros, alinham o projeto aos preceitos da teoria tectônica. 'Lelé jamais concebe a arquitetura como algo distante, e muito menos divorciado, do pensamento social e das formações ou configurações histórico-culturais' afirma o antropólogo Antônio Risério.

A tectônica continua a ser um tema relevante no debate arquitetônico, adaptando-se às novas necessidades. Na obra de Lelé é possível observar como a teoria pode se alinhar com edifícios sustentáveis que, além de valorizar a cultura local e o saber-fazer, também se harmonizam com o meio ambiente e incorporam soluções inovadoras e tecnológicas.

Referências

- Andrade, Rogério Pontes. Matrizes Tectônicas da Arquitetura Moderna Brasileira 1940-1960. 2016.
- Arquitetura indígena no Brasil. Estruturas de Madeira, 7 mar. 2017. Disponível em: <https://estruturasdemadeira.blogspot.com/2017/03/arquitetura-indigena-no-brasil.html>. Acesso em: 10 maio 2024.
- Cantalice II, Aristóteles de Siqueira Campos. Descomplicando a tectônica: três arquitetos e uma abordagem. Recife, 2015.
- Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/BR). Projeto Lelé. Disponível em: https://www.cau.br.gov.br/projetolele/?page_id=80. Acesso em: 01 maio 2024.
- Frampton, Kenneth. Studies in Tectonic Culture: the poetics of construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture. Cambridge: MIT Press, 1995.
- Fundação Darcy Ribeiro. Beijódromo: o Memorial Darcy Ribeiro. Rio de Janeiro: Fundação Darcy Ribeiro e Editora Universidade de Brasília; Brasília, DF: UnB, 2011.
- Lacroix, I. Roteiro de produção digital: Processo CAEDM para projeto paramétrico e fabricação digital em Arquitetura. Tese de Doutorado. Brasília: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, 2020.
- Lacroix, Igor; Silva, Neander Furtado. O Memorial Darcy Ribeiro de João Filgueiras Lima: Precursão da fabricação digital em Brasília. Revista Docomomo Brasil, Rio de Janeiro, n. 6, p. 65-75, dez. 2021.
- Lima, João Filgueiras. O que é ser arquiteto: memórias profissionais de Lelé (João Filgueiras Lima). Entrevista a Cynara Menezes. Rio de Janeiro: Record, 2004, p. 24.
- Marques, André Felipe Rocha. A obra de João Filgueiras Lima, Lelé: projeto, técnica e racionalização. 2012.
- Paula, José Humberto M. de; Bessa, Marco Aurélio; Pantoja, João da Costa. Sistema Estrutural Metálico do Edifício do Beijódromo. 2015.
- Porto, Cláudia Estrela. O Beijódromo de Darcy e Lelé: Um presente para Brasília. 2010.
- Porto, Cláudia Estrela. O Beijódromo de Darcy e Lelé: um presente para Brasília. *Vitruvius*, [S.l.], ano 12, n. 133. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/12.133/4186>. Acesso em: 12 maio 2024.
- Rocha, Germana Costa. O caráter tectônico do moderno brasileiro: Bernardes e Campello na Paraíba (1970-1980)./Germana Costa Rocha.- Natal, RN, 2012.
- Segawa, Hugo; Guimarães, Ana Gabriella Lima. Lelé: o criador, o construtor, o contexto. In Porto, Claudia Estrela (Org). Olhares: visões sobre a obra de João Filgueiras Lima. Brasília: UnB, 2010, p.73- 102.
- Sekler, Edward. Structure, construction, tectonics. In: KEPES, Gyorgy (Org.). Structure in art and in science. Nova York: George Braziller, 1965.
- Semper, Gottfried. Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder Praktische Ästhetik. Frankfurt am Main & München 1860–1863.